

Inhaltsverzeichnis der Handschrift Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. germ. quart 2018

Version 1.0

10.5281/zenodo.1068501

Ulrike Wuttke

Mail: ulrike.wuttke@gmx.net

Web: <https://ulrikewuttke.wordpress.com/>

Twitter: @uwuttke

ORCID: orcid.org/0000-0002-8217-4025

Berlin, 27.11.2017

Transkription des Inhaltsverzeichnisses der oberdeutschen Version der sogenannten Vierten Partie des *Spiegel Historial* in der Handschrift Staatsbibliothek zu Berlin, ms. germ. 2018. Die mittelniederländische Version geht auf Jacob van Maerlant und Lodewijk van Velthem zurück, die hierfür das lateinische *Speculum Historiale* des Vincent von Beauvais (Vincentius Bellovacensis) bearbeiteten.

Die Grundlage für untenstehende Transkription entstand 2014 im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes an der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin als Stipendiatin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich bin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Prof. Dr. E. Overgaw, dem Leiter der Handschriftenabteilung, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen der Staatsbibliothek, insbesondere der Handschriftenabteilung, zu besonderem Dank verpflichtet.

Da andere Verpflichtungen dazu geführt haben, dass die ursprünglich geplante digitale Edition der Vierten Partie noch keine besonderen Fortschritte gemacht hat (aber keineswegs vergessen ist), mich aber immer wieder private Anfragen zu den in diesem Zeitraum entstandenen Transkriptionen erreichen, habe ich mich entschlossen, nun zumindest die Transkription des Inhaltsverzeichnisses der Vierten Partie in der Handschrift Ms. germ. 2018 der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie wurde für dieses Dokument leicht überarbeitet (siehe Anmerkungen zur Transkription). Da es ursprünglich beabsichtigt war, das Schriftbild der Handschrift möglichst getreu wiederzugeben, hatte ich besondere Zeichen verwendet, die sich nun nach einigen Updates des Textverarbeitungsprogramm als nicht mehr kompatibel erwiesen und teilweise „verloren“ gegangen waren, was erneut beweist, dass dieser Workflow nicht für eine langfristige Verfügbarkeit geeignet ist. Mir fehlte damals jedoch das technische

Know-How beziehungsweise ein einfach zu handhabener TEI > SWYG Workflow. Heute würde ich sicherlich einiges anders machen.

Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich diese Transkription, angesichts ihrer offensichtlichen Mangelhaftigkeit, öffentlich zur Verfügung stelle, oder weiterhin nur auf private Anfragen und auf den Moment warte, an dem ich sie grundlegend überarbeiten kann. Da dieser Moment momentan nicht absehbar ist, stelle ich sie in ihrer Unvollkommenheit zur Verfügung. Ich hoffe, dass dieser Schritt dazu beitragen wird, weitere Forschung zu dieser faszinierenden Handschrift zu stimulieren, und die Nachwelt mir meine Irrungen nachsehen wird.

Rückmeldungen, Korrekturvorschläge, oder ein Gedankenaustausch bei geplanten Forschungsaufenthalten in Berlin oder auf anderem Weg sind herzlich willkommen.

Literatur (Auswahl)

- Eintrag Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. germ. 2018 in Manuscripta Mediaevalia: <http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/sigrefsBerlin||Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz||Ms. germ. qu. 2018>
- Nigel F. Palmer. ‚Eine deutsche Übersetzung von der ‚Vierten Partie‘ des ‚Spiegel Historiae‘. In: *De Nieuwe Taalgids* 69 (1976), S. 102-110.
- Nigel F. Palmer. ‚*Visio Tnugdali‘: The German and Dutch Translations and their Circulation in the Later Middle Ages*. München, Zürich, 1982 (=Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 76).
- Ulrike Wuttke, „Ungehobene Schätze der mittelniederländischen Literatur: Die oberdeutsche Übersetzung der Vierten Partie des *Spiegel historiael*“, in: Bart Besamusca, Remco Sleiderink & Geert Warnar (Hg.), *De boeken van Velthem: auteur, oeuvre en overlevering*. Hilversum: Verloren, 2009 (=Middeleeuwse studies en bronnen; 119), S. 89-118.

Anmerkung zur Transkription

Es handelt sich vor allem um eine Lesehilfe, die als direkter Einstieg in den Inhalt der Vierten Partie dienen soll.

Folgende stillschweigende Anpassungen wurden vorgenommen:

- Schreibung normalisiert (z. B. j zu i, v zu u)
- Satzzeichen normalisiert
- Groß- und Kleinschreibung normalisiert
- Abkürzungen aufgelöst

- offensichtliche Schreibfehler verbessert

[f. 1 ra]

Hie hebet daz erst buch an von der Vierden Partey von dem Spigel Hystorale unde hat ynne hundert und eilf jar und sagt wie der groz Karl zum ersten keyser wart als man yn dem Buch vindet und hat sibentzig capitel. Daz erst sagt

Von Karl dem grosen und von dem reich. .i.

Karls gestalt und sein sitte. .ii.

Noch von seinen sitten. .iii.

Von Karls tugenden. .iiii.

Von dem keyser von Constantinopolim. .v.

Wie die heiden Jherusalem gewunnen .vi.

Wie keyser karl gen Jherusalem zoch. .vii.

Von dem heyligtum von Constantinopel. .viii.

Noch eins von dem selben heyligtum. .iiiiii.

Karls trawn von sant Jacob. .x.

Wie Karl Hyspanien gewan. .xi.

Wie Karl die aptgötte zubrah. .xii.

Wie agolant Karl Hyspanien wider angewan. .xiii.

Wie Karl streit wider Agolant .xiiii.

[f. 1rb]

Waz yn Karls zeiten geschehen ist .xv.

Wie sant bartholomeus funden wart .xvi.

Wie Karl redte mit Agolant .xvii.

Wie karl noch eins streit wider Agolant .xviii.

Wer mit Karlen streit .xiiiiii.

Wie Agolant erslagen wart .xx.

Wie Karl wider die moren streit

und von Fe[?]ragut dem riesen. .xxi.
Wie Fe[?]ragut erslagen wart .xxii.
Wie Karl daz lant Cordes gewan. .xxiii.
Wie Ganelon die fursten verriet .xxiiii.
Rolandes letzter streit .xxv.
Rolandes tode. .xxvi.
Wie Karl die fursten rach und Ganelon töt .xxvii.
Wie man der fursten tode beging .xxviii.
Wie sich die diener miteinander schulden. .xxviiii.
Wie Karl zu Sant Dyonisien kome und waz er do tet .xxx.
Wie Sant Salvingermort wart .xxxi.
Keyser Karls tod .xxxii.
Waz bischof Tulpin sah nach Karls tode .xxxiiij.
Wie Lodewig sein sune keyser warte. .xxxiiiij.
Was in keyser Lodewigs zeiten geschache. .xxxv.
[f. 1va]
Von Sant Dyonisius bucher und ander ding. .xxxvi.
L[sic?]iedrichs tot des ersten grafen zu Flandern .xxxvii.
Wanne die Normander zum ersten sin komen .xxxviii.
Keyser Lodewigs tot .xxxviiii.
Wie die Denmarker und die Normander daz lant Normandien gewunnen. .xl.
Wie Helena von Rom gefurte wart .xli.
Wie keyser Lotharis starb .xlii.
Von ungewiter das der tewffele macht .xliii.
Von den vierden graven von Flandern. .xliiii.
Wer der erst graf zu Hollant waz. .xlv.
Wer die grafen zu Hollant sind gewest .xlvi.
Von dem kuning von Pulgerien. .xlvii.
Kunig Lotharis tot von Lothrich. .xlviij.
Kunig edelrichs tot von Engellant .xlviij.
Von dez Kalwen Karls sune. .L.

Von plage die geschahe. **.Li.**
Keyser Lodewigs tot **.Lii.**
Karls dez Kalwen weyse. **.Liii.**
Des eyserein graf Baldewins tot **.Liiii.**
Von den Normandern unde Denmarkern **.Lv.**
Von Sant Martins zeichen **.Lvi.**
Des Stamelnden kunig Lodewigs
[f. 1vb]
tot **.Lvii.**
Von der plage die dy normander und denmarker dem lande taten **.Lviii.**
Noch me von der selben plage. **.Lviiii.**
Des jungen Karls trawm **.Lx.**
Von dem selben ^[1] noch eins von **Lxi.**
dem selben **Lxii.**
Wie Arnolt keyser wart **.Lxiii.**
Von der Denmarker plage **.Lxiiii.**
Wie die Normander verdorben **Lxv.**
Wie die grefen von Bloys von Gellen kummen sind **.Lxvi.**
Wie sand Martin wider kome zu torse in die stat **.Lxvii.**
Keyser arnoldes tot und ander ding **.Lxviii.**
Von kunig Lodewig keiser Arnoldes son. **.Lxviiii.**
Kunig lodewigs tot **.Lxx.**

Das ander buch sagt von den herrn yn teutschen landen und wie daz reich zu dem ersten in ir
gewalt kom und hat ynne der jare hundert und tzwey und ahtzig und der capitel zu seinem teil.
Lxxxvii.

Wie die abbtie von Clongi gemacht wart **.i.**
Wanne die Ungern zum ersten sin komen. **.ii.**

¹ Das rote Dreieck mit der Spitze nach oben ist hier eingefügt, um anzuzeigen, dass hier noch eine Kapitelnummer eingefügt werden musste, die nun hinter der Zeile steht. Der Schreiber hatte ursprünglich zwei Kapitelnamen nahtlos hintereinander geschrieben.

[f. 2 ra]

Kunig Conrats tode .iii.
Grafe Ruprecht tod und ander ding .iiii.
Karls tot dez einveltigen .v.
Von kunig Edwart zu Engellant .vi.
Von Constantins sper .vii.
Kunig Heinrichs tot und ander ding .viii.
Von dem ersten teutschen keyser. .viii.
Wie kunig Edmont ermort wert .x.
Keyser Otten streit wider seinen bruder .xi.
Von Sant Donstan und ander sache. .xii.
Wie der veint sant donstan bechort .xiii.
Von kunig Edwin und von Sant Donstan .xiii.
Was byschof Donstan geschehen ist .xv.
Waz in Otten zeiten geschehen ist .xvi.
Von kunig Edegart von Engellant .xvii.
Von kunig Edegarts frumkeit .xviii.
Wie die teutschen das reich zum ersten gewunnen .xviii.
Wie keyser Otto Rom belag .xx.

[f. 2 rb]

Von eim grozen hofe den keyser Otten hilt .xxi.
Von Sant Peters banden .xxii.
Keyser Otten tot .xxiii.
Von kunig Lotharis krieg .xxiii.
Des jungen Otten tode. .xxv.
Lotharis tot von Frankrich .xxvi.
Karls krieg von Brabant .xxvii.
Von Gilbert und von seinem meister .xxviii.
Noch mer von Gilbert .xxviii.
Wie Gilbert babst wart .xxx.
Wie aller selen tag des ersten gemacht wart .xxxi.

Hug Capets tot und Ruprechts anbegin. .xxxii.
Wie Crestencius getötet wart .xxxiii.
Wie hertzog Heinrich keyser wert .xxxiiii.
Wie die Ungern Cristen werden .xxxv.
Von einer plage das leut tanzten. .xxxvi.
Godfrids krieg von Lothringen. .xxxvii.
Von dem keyser Triegano. .xxxviii.
Von hertzog Richart von Normandien. .xxxviiii.
Wie der ander Cunrat keyser wert .xl.
Ruprechts tot von Frankrich. .xli.
Von einer newen ee wie die gemacht wart .xlii.

[f. 2 va]

Eyn kampf von eim risen. .xliii.
Keyser Cunrats tod .xliiii.
Von Cunrat un von leupolt .xlv.
Von eim schuler und von einer nunnen. .xlvi.
Von keyser Heinrich unde ander sach. .xlvii.
Wie kunig Edwart hetizirt .xlviii.
Von dem babst von Rome. .xlviiii.
Von dem sehsten babst Gregorio. .L.
Noch mer von andern bābsten. .Li.
Von dem selben. .Lii.
Von dem selben nochmer .Liii.
Von einer frawen und dem veind .Liiii.
Wie sich der keyser satzt wider den babst .Lv.
Von graf baldwin Wisgart .Lvi.
Keyser Heinrichs strett wider Baldwin .Lvii.
Ein beypild von einem breutigam. .Lviii.
Waz in keyser Heinrichs zeiten geschach. .Lviiii.
Noch von dem selben. .Lx.

Kunig Heinrichs tot von Frankrich. **.Lxi.**
 Von einem cometen und ander wunder **.Lxii.**
 Graf Baldwins tot von Flandern. **.lxiii.**
 [f. 2 vb]
 Von Morile dem bischofe **.Lxiii.**
 Von dem selben. **.Lxv.**
 Wie Wilhelm der Norman Engellant gewan. **.Lxvi.**
 Waz in keyser Heinrichs zeiten geschache. **.Lxvii.**
 Von Hildebrant dem kantzler **.Lxviii.**
 Von der werrung die er machte **.Lxviii.**
 Gotfrids tot mit dem hofer **.Lxx.**
 Von Steffan dem einsidel. **.Lxxi.**
 Von keyser Heinrichs rat **.Lxxii.**
 Von Sant Ursmar unde andern heiligen. **.Lxxiii.**
 Von dem babst Hildebrant **.Lxxiiii.**
 Von Peter Damian. **.Lxxv.**
 Noch mer von dem selben. **.Lxxvi.**
 Mer von dem selben. **.Lxxvii.**
 Von schonen beispiln. **.Lxxviii.**
 Von eim toden der erstund. **.Lxxviii.**
 Von Sant Anselin waz in den. **.Lxxx.**
 Waz in den zeiten geschehen ist. **.Lxxxi.**^[2]
 Kunig Wilhelms tot von Engellant **.Lxxxii.**
 Wilhelms untugent von Engellant **.Lxxxiii.**
 Von zeichen die zu Engellant geschahen. **.Lxxxiiii.**
 [f. 3 ra]
 Von einem grafen der hiez Volk[er?]. **.Lxxxv.**
 Ein beispil von tzweien gesellen. **.Lxxxvi.**
 Ein mirakel von unser frawen. **.Lxxxvii.**

² Bei diesem und dem darüber stehenden Kapitel scheint sich der Schreiber vertan zu haben.

Das dritte Buch hat Lxxv capitel und hate ynne der jar niht mer danne tzweintzig und sagt von
Gotfrid von Bulion und ander ding als ir wol vindet in dem buch.

Von eim grosem rate. .i.

Wie man über mer zoch .ii.

Wie Peter der einsidel in Pulgern kome. .iii.

Wie Soliman strait wider die teutschen. .iiii.

Wie die Ungern die kristen überwunden. .v.

Von Gotfert von Bulion. .vi.

Wie Gotfrit zu Constantinopolim kom. .vii.

Wie nichena belegen wert .viii.

Wie der orden Cistarcienzen began. .iiiiii.

Wie Soliman streit wider Bohamunt .x.

Von Baldewin Gotfrides bruder .xi.

[f. 3 rb]

Von Baldewin und von Tandreide. .xii.

Wie sich die kristen stalten tzü were. .xiii.

Wie Anthiochien belegen wart. .xiiii.

Wie Anthiochien gewunnen wart. .xv.

Wie Chorboam Anthiochien belag .xvi.

Wie sich got und unser frawe offenbarten. .xvii.

Wie Chorboam den streit verlos. .xviii.

Wie Gotfrit gen Jherusalem zoch. .xviiii.

Wie Jherusalem gewunnen wart .xx.

Wie die kristen den kunig von Babilonie überwunden. .xxi.

Gotfrids tot von Bulion .xxii.

Kunig Wilhelms tot von Engellant .xxiii.

Wie baldewin Gotfrids bruder kunig wart .xxiiii.

Von dem heiligen grabe. .xxv.

Von eim trawm. .xxvi.

Keyser Heinrichs tot und ander

[f. 3 va]

ding **xxvii.**
Wie keiser Heinrichs sun keyser wart **.xxxviii.**
Waz in seinen zeiten geschechen ist **.xxviii.**
Wie der keyser den babst twang. **.xxx.**
Wie byschof Walrich ermort wart **.xxxi.**
Von unser frawen schrein. **.xxxii.**
Von unser frawen zeich. **.xxiii.**
Aber von unser frauen zeichen. **.xxxiiii.**
Noch von unser frauen zeichen. **.xxxv.**
Von dem selben **.xxxvi.**
Von dem selben **.xxvii.**
Von dem selben **.xxviii.**
Von dem selben **.xxviiii.**
Von dem selben **.xl.**
Von Sant Bernhart **.xlj.**
Von eim grosen ungewitter **.xlii.**
Wie Clervans began. **.xliii.**
Von Sant Bernharts tugenden. **.xliiii.**
Von grosem wunder **.xliv.**
Noch von wundern **.xlvi.**
Wie der orden Premonstreit began. **.xlvii.**
Wie Sant Gereon erhaben wart **.xlviii.**
Wie der babst Kalixtus beschreib Sant Jacobs zeichen. **.xlviii.**
[f. 3 vb]
Von Sant Jacobs zeichen. **.L.**
Wie Sant Jacob ein kint erlost das erhangen waz. **.Li.**
Noch von Seinem zeichen **Li**
Wie er sein pilgrein behut vor den heiden. **.Liii.**
Von seinen zeichen. **.Liiii.**
Noch von seinen zeichen. **.Lv.**
Mer von seinen zeichen. **.Lvi.**

Von eim pilgrein der sich selber tot und wider lebendige wart .Lvii.
Aber von Sant Jacobs zeichen. .Lviii.
Von seinen zeichen. .Lviiii.
Noch von seinen zeichen. .Lx.
Von dem ersten apte von Bonefas .Lxi.
Von Norbreht von Premonstreit .Lxii.
Von eim streit über mer zwischen den cristen und den heiden. .Lxiii.
Von eim kalten winter .Lxiiii.
Von einer tewren zeit und eim wunder Lxv.
Von meister Hugo von Sant Victore .Lxvi.
Von seiner lere. .Lxvii.
Von dem selben. .Lxviii.
[f. 4 ra]
Von dem selben. .Lxviiii.
Von dem selben. .Lxx.
Von dem selben. .Lxxi.
Von barmhertzikeit. .Lxxii.
Von dem selben. .Lxxiii.
Von gerehtikeit unde parmhertzikeit. .Lxxiiii.
Von dem selben. .Lxxv.

Indem vierden buch vindet ir in welichen zeiten Lotharis und Cunrat haben geregniret und ander ding und hat inne der zeit sehs und zwaintzig jar und Lxiiij. capitul.

Wie hertzog lotharis von Sahren keyser wart. .i.
Von groser plage unde von zeichen. .ii.
Ein zeichen von unser frawen. .iii.
Noch von unser frawen. .iiii.
Mer von unser frawen von Sysson. .v.
Wie unser frawe einer frawen half in iren kintbette. .vi.
Von Sant Bernhart vii

Von dem babst Innocentos und von Peter Loenense. .viii.
Wie kunig Philipp von Franck
[f. 4 rb]
rich tot viel über ein swein zu Paris. .viii.
Von Sant Hugen der bischof zu Gratino Politan waz. .x.
Von eim der Sant Marien Magdalen veir brach. .xi.
Wie der genas. .xii.
Von seiner frümkeit. .xiii.
Sant Hugen tot. .xiiii.
Des kunigs tot von Engellant .xv.
Von dem falschen bischof Gerhart .xvi.
Wie Sant Bernhart ein frawen ernerte die von dem veint besessen waz. .xvii.
Keyser Lotharis tot und Heinrichs anbeginne .xviii.
Von vil sachen die geschahen zu den zeiten. .xviii.
Von meister Peter Abelart .xx.
Meister Hugen ler von Paris. .xxi.
Von dem selben. .xxii.
Von dem selben .xxiii.
Von dem selben .xxiiii.
Von dem selben .xxv.
Von dem selben .xxvi.
Von Reichart dem weisen unde seiner lere. .xxvii.
Von dem selben. .xxviii.
Von dem selben. .xxviii.
[f. 4 va]
Von dem selben .xxx.
Was bey keyzers Cunrats zeiten geschah. .xxxi.
Von dem ersten bischof zu Dorneck. .xxxii.
Von eim trawm der eim kinde geschah. .xxxiii.
Noch von dem selben trawme. .xxxiiii.
Von einer creutzfert über mer .xxxv.

Von Sant Bernhart und Gilbert disputacio. .xxxvi.
Von grosem ungewiter und ander sache. .xxxvii.
Von eim der hies Tondalis und sein gesellen. .xxxviii.
Tondalus trawm. .xxxviii.
Von dem selben. .xl.
Von dem selben .xli.
Von dem selben .xlii.
Von dem selben .xliii.
Von dem selben .xliiii.
Von dem selben .xliv.
Von dem selben .xlvj.
Von dem selben .xlvii.
Von dem selben .xlviii.
Von dem selben .xlviiii.
Von dem selben .L.
Wie Tondalus himelrich sahe .Li.
[f. 4vb]
Von dem selben .Lii.
Von dem selben .Liii.
Von dem selben .Liiii.
Von dem selben .Lv.
Von dem selben .Lvii.
Von dem selben .Lviii.
Von Sant Malachias .Lviii.
Von dem selben .Lx.
Wie er den bösen geist vertreib von den leuten. .Lxi.
Von den selben .Lxij.
Von den selben .Lxiii.
Von Sant Peter der ein bischof waz zu Tharathiensen[?]. .Lxiiii.

Das funft Buch hat kein jar ynne nach der rehten zal und hat L. Capitel und sagt von Sant Bernhart der ein apt waz zu clervans und von seiner lere und wie er erhaben wart

Von kunig Lodweig von Franckreich wie er gefangen wart und wider erlöst .i.

Der fürsten und der prelaten tot .ii.

Von den Moabiten und ander sach. .iii.

[f. 5 ra]

Wie kunig Heinrich den alten siten ernewet zu Engellant .iiii.

Wie kunig Lodewig von Franckrich ein ander frawen kaufte. .v.

Wie kunig philipp über mere zoch...vi.

Von dem babst Anastasio und Sant Bernhart tod. .vii.

Von Sant Bernharts tugent in seiner jugent .viii.

Von dem selben unde von seiner lere. .viiii.

Von dem selben .x.

Von dem selben. .xi.

Von dem selben .xii.

Von dem selben .xiii.

Von dem selben .xiiii.

Von dem selben .xv.

Von dem selben .xvi.

Von dem crewtz und von Sant Bernhart .xvii.

Von Sant Bernharts straffung. .xviii.

Von dem selben. .xviiii.

Von dem selben. .xx.

Wie der reich man gestrafft wart .xxi.

Von geben und von mazze zu geben. .xxii.

Von grosen beispilen. .xxiii.

[f. 5 rb]

Von unserm herrn und prelaten. .xxiiii.

Aber von unserm herren. .xxv.

Noch mer von seiner lere. .xxvi.

Von gedehtnüs .xxvii.

Von den müsiggengern. .xxviii.
 Von ernsthafter hoffnung .xxviii.
 Von warhafftiger beihit .xxx.
 Von warem rechten gebet .xxxi.
 Von rechtem gutem willen .xxxii.
 Von der drivaltigkeit .xxxiii.
 Von der torheit .xxxiiii.
 Von unser frawen zeichen von Rutsemadim[?] .xxxv.
 Von einer frawen die mit einem kind ging. .xxxvi.
 Von einer frawen der ir sun ermort wart .xxxvii.
 Von eim briester den unser frawe erlöste. .xxxviii.
 Von eim ritter der tzweifelt an unser frawen. .xxxviiii.
 Von eim der bekort wart von dem bösen geist .xl.
 Von eim trawm do yn unserffraw von lost .xli.
 Von dem selben .xlii.
 Wie der selben daz Adis [?] sah. .xliii.
 Wie er die helle sahe. .xliiii.
 [f. 5 va]
 Von der helle und von Judas. .xliv.
 Wie die sele wider in den leichnam kom. .xlvi.
 Von eim einsidel der hies Cinomaunus. .xlvii.
 Von ym und von Sant Steffan. .xlviii.
 Wie er in den orden von Cisteans quam und von dem veinde. .xlviiii.
 Noch von ym und von unserffrawen. .L.

Das sehste buch hat ynne sibem und funftzig jare und hat der capitel eins unde
 ahtzig und saget von dem alten keyser Fridrich wie er zu Rom mit gewalt keyser waz und
 darnach Heinrich sein sune und darnach Philips und wie der ermort wart in seinem sale unde
 wie Otte darnach zu keyser wert gekoren der ein grafe zu Poytaw
 waz.“c

Wie der erst Fridrich keiser wart und von meister Peter Comestor. **.i**

Von unser frawen und von meister Peter **.ii.**

Von dingen die zu den zeiten sin geschehen **.iii.**

Von dem babst Adriano. **.iiii.**

Wie kunig Philipp geborn wart und
[f. 5vb]

wie die heiligen dry kuniggen Cölen komen. **.v.**

Von Sant Thomas von Canthelberge **.vi.**

Wie er ein munich wart unde ander sach **.vii.**

Von unser frawen und einer plage von wolfen. **.viii.**

Von einen ungewiter **.viiii.**

Von Sant Thomas leben. **.x.**

Sant Thomas marter **.xi.**

Wie er sich in seinen sachen hielt. **.xii.**

Von dingen die geschehen sint **.xiii.**

Philippis anbeginnen von Franckreich. **.xiiii.**

Wie Philipp das heilig sacrament fleischlich sach **.xv.**

Wie die Juden auz Frankrich vertriben wurden. **.xvi.**

Von der bosheit der Kathelonger [?] **.xvii.**

Von dem kunig von Arragon und von dem grafen von sant Gillis. **.xviii.**

Von dem kunig von Frankrich und von dem grafen von Flandern. **.xviiii**

Wie kunig Philipp den kristen zu hilf kome. **.xx.**

Was bey seinen zeiten geschehen ist **.xxi.**

[f. 6 ra]

Ein zwayunge zwischen dem kunig von Frankrich und von Engellant **.xxii.**

Wie daz heilig creutz verlorn wart **.xxiii.**

Wie der kunig Saladin ein streit gewan wider die kristen. **.xxiiii.**

Wie kunig Lodewig geborn wart und von Ramünde. **.xxv.**

Wie Jherusalem verlorn wert. **.xxvi.**

Wie Eraclius Jerusalem must raumen. **.xxvii.**

Wie der kunig von Frankrich und von Engelland machten ein creutzwart über mere **xxviii.**

Wie der frid zwischen dem kunig von Franckrich und von Engellant gebrochen wart .xxviii.

Wie Ritsart schied von seinem vater und wie Turs die stat gewonnen wart .xxx.

Kunig Heinrichs tot und Richartes seins suns anbeginne .xxxi.

Wie Fridreich mit herren und bischofen und vil volks über mere fur .xxxii.

Wie kunig Philipp von Franckreich sein testament besetzt .xxxiii.

[f. 6rb]

Wie der kunig von Franckreich und der kunig von Engellant über mer furen. .xxxiiii.

Wie der kunig von Engellant über mer kom. .xxxv.

Keyser Fridrichs tot und wie Heinrich sein sun keyser wart .xxxvi.

Wie kunig Lodwig von Franckrich siech lag .xxxvii.

Wie Ackers die stat gewonnen wart .xxxviii.

Von Richart von Engellant .xxxviiii.

Wie der kunig von Engellant haym quam und Heinrich keyser zu Jherusalem wart .xL.

Von kunig Philipps und Saladins tot .xli.

Künig Philips hohzeit von Franckreich. .xlii.

Ein streit zwischen kunig Philips und Richarte. .xliii.

Keyser Heinrichs tot von keyser Otten und von Volken. .xliiii.

Von kunig Philips und Richart und ander ding. .xlv.

Des kuniges tot von Engellant und von keyser Philipps. .xlvi.

Von Sant Wilhelm dem byschofe und von Peter von Corboliensen. .xlvii.

[f. 6 va]

Wie die fürsten von Frankrich gen Constantinopolim zogten. .xlviii.

Wie Cobstantinopel gewonnen wert .xlcviii.

Von dem frid zwischen den kunigen und Lodweigs hohzeit .L.

Wie kunig David von den Tartern getötet wart .Li.

Wie die Tartern sein gestalt .Lii.

Von irem glauben und irem gebet .liii.

Von irem rehten und iren gesetzen. .Liiii.

Von irem leben vnde von iren gotten. .Lv.

Von irer ee. .Lvi.

Von irem streiten .lvii.

Von irer frawen gestalt. .lviii.
Von iren tod und irer begrebnüs..Lviii.
Wie die Tartern alle lant wolten twingen .Lx.
Wie sie das lant von Corrosim gewunnen .Lxi.
Von eim gebirge daz heiset Caspis und von den roten Juden und von Alexander .lxii.
Von dem keyser von constantinopolim und dem kunig von Frankrich. Lxiii.
Von dem keyser von teutschen lan
[f. 6 vb]
den und von andern sachen. .Lxiii.
Von Sant Dominicus. .Lxv.
Von seinem gutem leben. .Lxvi.
Von Sant Francisco. .Lxvii.
Wie Sant Franciscus zum ersten seinen orden macht .Lxviii.
Von dingen die geschahn. .Lxviii.
Von kunig Philipp und ander ding .Lxx.
Wie die kristen zogen auf die von Albugensen. .Lxxi.
Von Sant Dominicus und von keiser Otten. .Lxxii.
Wie die ketzer erslagen und getötet wurden. .Lxxiii.
Von meister Amehrichs falscher lere. .Lxxiii.
Von Heilimanade deme münich von seiner lere .Lxxv.
Von guter andacht zugot .Lxxvi.
Von underscheit zwischen guten und bösen. .Lxxvii.
Ein beispil von toten leuten und ander ding .Lxxviii.
Ein anders von dem selben .Lxxviii.
Des ein gleichnüse .Lxxx.
Von eim hern der verlorn beleip. .Lxxxi.
[f. 7 ra]

Das sibent buch saget wie keiser Heinrichs sun Fridrich keiser wart und keiser Otten vertreib und von vil wunders das bey seinen zeiten geschehen ist und hat ynne der jare vier und dreissig und der capitel .Lxxvi.

Von dem andern keyser Fridrich und wie er keyser otten vertreib .i.

Von Memelin dem kunig .ii.

Wie der grafe von Bolongen aus Franckrich vertriben wert .iii.

Wie der kunig von Frankrich gen Engellant wolt zihen. .iiii.

Wie kunig Philipp streit wider die Flemmingen. v.

Von dem Streit den die von Maylan hatten wider die von Pavey und die von Termonensen. .vi.

Der kristen streit wider die heiden. .vii.

Von einer heiligen junckfrawen die Maria hies .viii.

Von dem kunig von Engellant und von kunig Lodewig von Frankreich. .viii.

Wie kunig Philip in Flandern

[f. 7 rb]

quam. .x.

Wie sie ir volk bestalten zu streite. .xi.

Wie die schar zu einander zu streit komen. .xii.

Wie die ritter striten undereinander .xiii.

Wie die kaufleut den kunig suchten .xiiii.

Wie keiser Otte das velt verloz .xv.

Wie der grafe von Bolongen gefangen wart .xvi.

Wie der kunig sein gefangen gen Paris furt .xvii.

Wie der kunig den graven von flandern strafte umb sein untrewen .xviii.

Von der grossen frewd die das lant und die stete heten do der kunig den streit gewunen hete...xviii.

Von des kunigs bosheit von Engellant und von dem fride zwischen den zweien kungen .xx.

Wie der babst Joachim und Amelrich verurteilt durch ir falschen bucher willen .xxi.

Wie Sant Dominicus der prediger orden zum ersten anhub. .xxii.

[f. 7 va]

Von kunig Johannis tot und wie Lodwig in Engellant zoch. .xxiii.

Wie der fride auzging zwischen den kristen und den heiden .xxiiiij.

Wie die kristen anderweit auf den berg zugen wider die heiden...**.xxv.**

Wie die kristen zum dritten male wider die heidenn zogten **.xxvi.**

Wie die kristen machten wider ein sloz das hiez Filidei **.xxvii.**

Wie die kristen über mere zogen durch dreyer zaichen willen die sie sahen in dem himel von gotes marter **.xxviii.**

Wie sich die kristen versamenten vor einer Stat hiez Damiaten. **.xxviii.**

Was zu den selben zeiten geschahe. **.xxx.**

Wie Jerusalem gewonnen wart und ander ding **.xxxi.**

Von dem grozen hunger den die leute liden zu damiaten in der stat **.xxxii.**

Wie die stat Damiaten gewonnen wart **.xxxiii.**

Wie veste und wie stark Damiaten waz und wie die kristen iren gewin teilten. **.xxxiiii.**

[f. 7 vb]

Wie die stat T[C?]hanoys gewonnen wart **.xxxv.**

Von eim buch daz zu Damiaten funden wart **.xxxvi.**

Wie kunig Choradin als sein lanat besampnet **.xxxvii.**

Wie die kristen brief santen zu den Georgianen und vono irem leben. **.xxxviii.**

Wie die stat Japhat zu brochen wart und wie die kristen zum sehsten male über mere zogten. **.xxxviii.**

Wie die Tartern Georgianen gewunnene. **.xl.**

Von der georgianene glauben und von ireme sacrament. **.xli.**

Wie die Tartern das lant zu Armenien gewonnen. **.xlii.**

Von dem glauben den die von Armenien halten und von irm vasten. **.xliii.**

Noch mer von irem glauben. **.xliiii.**

Wie sant Franciscus starb unde Sant Dominicus. **.xlv.**

Kunig Philips tot von Franckrich und ander ding. **.xlvi.**

Von welchem geslechte die ku-

[f. 8 ra]

nig von Franckrich zum ersten sin komen. **.xlii.**

Wie Sant Richart unde Sant Walrich wider komen sint zu iren kirchen. **.xlvi.**

Wie kunig Lodewig Aquitanien gewan unde ander ding **.xlvi.**

Von einer kreutzfahrt uber mere und wie man die stat Aningirs gewan **.L.**

Kunig Lodewigs tot und seines suns anbeginnen. **.Li.**
 Wie kunig Lodewig sein diener betwang die sich wider in satzten. **.Lii.**
 Von Sant Anthonien der ein paz [?] barfus waz. **.Liii.**
 Von den zeichen die geschehen sint nah seinen tod. **.Liiii.**
 Von Sant Elizabeth von Doingen. **.Lv.**
 Von einer durren zeit unde andern dingen **.Lvi.**
 Wie kunig Vetulus kunig Lodwigen wolt ermorden **.Lvii.**
 Von einer Creutzvart über mere und wie keiser Fridrich zu bann wart getan. **.Lviii.**
 [f. 8 rb]
 Von dem vierden babst Celestio. **.Lviiii.**
 Wie paparosseleide soldan wolt werden. **.Lx.**
 Von dem selben. **.Lxi.**
 Wie die Tartern in das lant zu Turpien [sic] komen. **.Lxii.**
 Von dem land Türkien unde die stete die darynne sint **.Lxiii.**
 Von dem reichthum des landes Türkien. **.Lxiiii.**
 Wie Frantzosen Gaysadin zu eim soldan machten. **.Lxv.**
 Der Frantzosen frümkeit wider die Tartern. **.Lxvi.**
 Wie die Tartarn Türkien zurstörten. **.Lxvij.**
 Von dem selben. **Lxij.**
 Wie kunig Lodewig kriegte wider den graven von Marchys **.Lxviii.**
 Von dem selben. **.Lxx.**
 Wie die tartern quomen in daz lant zu poleyen. **.Lxxi.**
 Von dem selben. **.Lxxij.**
 Noch von den Tartern. **.lxxij.**
 Von dem selben. **.lxiiij.**
 Von eim der hies Cotermom wie er ein herre wolt sein. **.Lxxv.**
 [f. 8 va]
 Von dem vierden babst Innocencio und wie kunig Lodewig von Franckreich über mere fure.

Daz acht buch sagt von dem guten kunig Lodewig von Franckrich wie er daz creutz nam und über mere fure von Damiaten gewan und wie er darnach wart gefangen und wider los wart unde in Franckrich kome unde darnach wie der gen Thanoys fure unde do starb und auch ander ding vindent ir in disem buch unde hat .L. capitel

Von einer creutzvart uber mere .i.

Wie der babst von Rom brief sante an den kunig von Tartern. .ii.

Der tartern gesetz unde ir reht .iii.

Wie Cingistam wolt gewinnen die berge Caspia. .iiii.

Cingistams tot und der die von im komen sint .v.

Wie die Tartern auz zogten zcu streit .vi.

Wie bruder Anselin un sein gesellen komen unter die Tartern. .vii.

Wie Anselin und sein gesellen die Tartern niht wolten anbeten .viii.

Wie ir brief wurden gesant zu Chaam. .iiiiii.

[f. 8 vb]

Wie Agutta kom zu Bayochnay und wie Anselin geriht wurt .x.

Von den briefen die zu dem babst geschickt wurden von Bayochnaijs wegen. .xj.

Wie Chaam schickte zu Bayochnay unde in lies wissen waz er allen den landen enbieten solte. .xii.

Von eim zeichen das daz heilig creutz tet unter den Türken. .xiii.

Von kunig Fridreich und wer die kunig nach ym waren in teutschen landen. .xiiii.

Von Sand Edmonde byschof zu Kantelberg .xv.

Wie er gelebt hat in seinen tagen. .xvi.

Wie kunig Lodewig gen Cypern zoch mit allem seinem here. .xvii.

Wie der kristen in Cypern vil storben. .xviii.

Wie die Tartern dem kunig von Franckrich brief schickten. .xviiii.

Waz in den briefen stund. .xx.

Wie der kunig Stavel von Armenien dem kunig von Cypern und seiner swester enbot wie sich die Tartern hielten in irem leben. .xxi.

[f. 9 ra]

Wie der kunig von Franckrich den boten fragt von Ercaltay und von seinem lande. .xxii.

Wie der kunig von Franckreich boten und brief sante den fürsten in Tartern lande und von andern dingen. **.xxiii.**

Von einer zweigung zwischen dem soldan von babilonie und dem soldan von Halapie. **.xxiiii.**

Wie dem kunig von Franckrich gen Cypern vil boten quamen **..xxv.**

Wie der kunig von franckreich gen Damiaten fure. **.xxvi.**

Wie er nehtend [sic] müst lenden. **.xxvii.**

Wie er zu damiaten in die stat quam **.xxviii.**

Wie der kunig von Damiaten schied und wider die heiden zoch. **.xxviiii.**

Wie die kristen zugen gen dem wazzer daz Thanoys hiez wider die heiden. **.xxx.**

Wie die kristen über das wazzer quamen und an die heiden sturmpften. **.xxxi.**

Wie die heiden striten wider die

[f. 9 rb]

kristen **.xxxii.**

Von eim andern streite und von Karl von Franckreich. **.xxiii.**

Von grosem hunger und von plage die under den kristen geschahen **..xxxiiii.**

Wie die kristen verraten wurden und wie sie strieten wider den soldan von Babilonie. **.xxxv.**

Wie die kristen alle gefangen wurden. **.xxxvi.**

Wie sich der kunig loste von dem soldan von Babilonie und wider gen Damiaten fure. **.xxxvii.**

Wie die amierale den kunig in dem fride erslagen wolten han. **.xxxviii.**

Wie der kunig gen Ackers fure und wie sie im niht hielten das sie im gelobten. **.xxxviiii.**

Wie der kunig in Surien lant fure und do beleib ligen und wie sein bruder zu landt fure. **.xl.**

Von Sant Peter dem merterer **.xli.**

Von seinen zeichen. **.xlii.**

Noch von seinen zeichen. **.xliii.**

Wie der kunig von Franckreich zu land zoch und wie lang die werelt gestanden ist **.xliiii.**

[f. 9 va]

Von Menfronte und von seinem vater. **.xlv.**

Wie der babst Karlen botschafte sante von Menfrotos wegen. **.xlvi.**

Wie Karl Menfrot zetod slug und wie er daz lant zu Pültn gewan. **.xlvii.**

Wie Conradin wider karl streit unde auch do tot belaip. **.xlviii.**

Des guten kunig Lodewigs tot **.xlviiii.**

Von dingen die zu den zeiten geschahen und das ende dis buchs .L.

